

Monitoramento Participativo das Águas da Bocaina, Chapada Diamantina: A Comunidade Gerando Dados para Preservar suas Nascentes

Pôster

Adolfo Calor¹, Vanusia Santos¹, Catarina Oliveira da Silva¹, Blandina Felipe Viana¹, Rafael de Paiva Farias¹, Doriedson Ferreira Gomes¹ e Lafayette Dantas da Luz¹

Palavras-chave: biodiversidade, ciência cidadã, diatomáceas, hidrologia, macroinvertebrados marinhos

A comunidade de Bocaina, remanescente de quilombo, Piatã, Bahia, enfrenta há anos as pressões e consequências das ações da empresa mineradora implantadas nas suas imediações. Além dos impactos ambientais ocorridos já na fase de pesquisa, conflitos na ocupação de terras têm sido motivo de preocupação. Mais diretamente, comunitários/as têm identificado alterações nas suas fontes de abastecimento de água. Ações diversas têm sido realizadas pela comunidade para publicizar os impactos ambientais e conflitos na busca por soluções. Entre essas ações, a comunidade buscou parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), que tem desde então empenhado esforços para fazer um diagnóstico ambiental, englobando a compreensão dos impactos nos recursos hídricos e de sua biodiversidade associada. No sentido de empoderamento e autonomia pela comunidade, uma proposta de monitoramento participativo dos mananciais de abastecimento vem sendo desenvolvida junto à equipe multidisciplinar da UFBA. Comunitárias/os têm apresentado suas preocupações e demandas, assim como orientado as atividades de campo. Diferentes protocolos de avaliação rápida da integridade dos corpos d'água considerando os aspectos hidrológicos, limnológicos, das comunidades de macroinvertebrados e diatomáceas foram analisados e uma proposta mais adequada às condições locais foi submetida à avaliação em campo e discutida com comunitárias/os para que seja exequível e provenha diagnósticos temporais a respeito da qualidade dos cursos d'água. Para avaliação e posterior biomonitoramento da qualidade da água, foram estabelecidas três estações de amostragem e acompanhamento conforme relevância apontada pela comunidade. Material para identificação dos organismos foi apresentado e discutido com os comunitários/as, objetivando adequá-lo ao contexto, incluindo nomenclatura dos organismos correntemente usada pela comunidade. Ressalta-se que os protocolos de monitoramento participativo deverão resguardar suas propriedades científicas, visando permitir à comunidade gerar dados e, conseqüentemente, ter um diagnóstico acompanhado de uma série histórica (médio e longo prazo), que permita defender as nascentes de seu território.

¹ Universidade Federal da Bahia (UFBA), acalor@gmail.com; blandefv@ufba.br

Agradecimentos: Associação Comunitária da Bocaina, PROEXT-UFBA, IBio-UFBA